

ST 04 - MEIO AMBIENTE, POLÍTICAS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ECONOMIA CIRCULAR

Coordenador/as:

Sayonara Leal

Valéria Pereira Bastos

Fábio Fonseca Figueiredo

Assimetrias regionais e os desafios para a formação de consórcios públicos voltados à gestão de resíduos sólidos urbanos (GRSU) no Brasil

Laércio Rodrigues (UFRRJ)⁷⁹

E-mail:drlarcio2025@ufrj.br

Tatiana Cotta (UFRRJ)⁸⁰

E-mail:tatianacotta@gmail.com

Resumo:

A criação de Consórcios Públicos no Brasil intensificou-se após a Lei Federal nº 11.107/2005, desse modo, exigências legais, como a extinção de lixões (estabelecidas pela Lei 12.305/10), impulsionaram esses arranjos para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos - GIRSU.

Quais fatores explicam a distribuição desigual dos consórcios públicos (especialmente de resíduos sólidos) pelo País e como esses mesmos fatores também se manifestam como obstáculos na sua criação? Sendo assim, o objetivo desse estudo foi analisar o cenário atual dos consórcios públicos no Brasil — sobretudo os voltados à gestão de resíduos sólidos urbanos — por meio de um panorama regional quantitativo de sua existência e dos principais entraves à sua criação. Para isso, utilizou-se de estudo documental e bibliográfico (2005-2021), assim quantificou-se os consórcios públicos registrados oficialmente em plataforma de órgão governamental, revelando que o Sudeste concentra o maior número geral, quando trata-se de modelos de consórcios multifinalitários. Já os consórcios para a GIRSU, o Nordeste é a região com mais experiências desse tipo, seguido pelo Sudeste e Sul. Apesar disso, o estado com mais consórcios de GIRSU é Minas Gerais, no Sudeste do país. O estudo além de revelar as assimetrias regionais na existência desse instrumento político em específico, também identificou, por meio de revisão sistemática da literatura, que os principais entraves para a formação de consórcios públicos, são de natureza Político-Relacional, Técnico-Administrativa e Financeira e estão presentes, sem distinção em todas as regiões.

Palavras-chave: Consórcios; Resíduos; Cooperação; Entraves; Nordeste.

⁷⁹ Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas (PPGDT - UFRRJ); Integrante do Grupo de Pesquisa em Direito e Justiça Ambiental (DiJA-UFRRJ) e o Grupo de Pesquisa em Planejamento Urbano e Desenvolvimento Territorial (GEDUR-UFRRJ).

⁸⁰ Professora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas (PPGDT - UFRRJ); Integrante do Grupo de Pesquisa em Direito e Justiça Ambiental (DiJA-UFRRJ).

Introdução

Brasil, país marcado pela multiplicidade de fenômenos sociais observados num mesmo espaço geográfico delimitado por um instrumento político-administrativo, apresenta em sua dimensão econômica e territorial exacerbada heterogeneidade, fato que sucinta na necessidade de esforços, tanto na coordenação como na articulação regional. A ausência de cooperação percebida na formação dos territórios hoje é tão ou mais gritante, quanto no momento histórico dos anos 40 ou 50, em que a sociedade brasileira optou pela industrialização e pela ruptura com a economia primário exportadora (Guimarães Neto, 1997).

Nessa perspectiva histórica, a temática da desigualdade regional teve maior ou menor aproximação com a sociedade de forma geral, a partir da criação de uma agenda de governo. De acordo com os autores, Rocha Neto e Borges (2011), as evidências desses desequilíbrios regionais demonstram possuir grande impacto na formação do território, assim, imagina-se também que existam desigualdades no acesso aos serviços públicos pela população e isso impacta na territorialidade da mesma, introduzindo a temática em amplo debate teórico.

De modo semelhante, os autores também ressaltaram que as políticas de desenvolvimento/planejamento regional, historicamente passam pelo favoritismo de setores diversos e, também, atores e agentes com distintos interesses, de acordo com a urgência de suas demandas e sua força política. Assim, a acentuação das desigualdades e diferenciações territoriais torna-se comum a todas as nações do mundo, variando de magnitude de acordo com os processos de formação social e econômica desses países (Rocha Neto e Borges, 2011).

Ao pensar instrumentos para auxiliar na redução dessas assimetrias na contemporaneidade, os consórcios públicos, possuem a capacidade de promover meios sólidos para implementação de políticas públicas nos territórios, por meio de múltiplos atores políticos, públicos e do mercado, que atuam na esfera municipal, estadual ou federal (limítrofes ou não), quando decidem cooperar entre si para solucionar problemas em áreas de comum interesse, principalmente com o objetivo de atender às demandas locais, conforme apontou Vaz (1997), antes da criação da Lei que viria para a regulamentação.

A criação de Consórcios Públicos, no Brasil, se intensificou após a regulamentação dada pela Lei nº 11.107 no ano de 2005, alcançando maior difusão geográfica, principalmente para prestação de serviços na área de saúde e meio ambiente. As exigências legais estabelecidas na área de saneamento, como exemplo da extinção de lixões e substituição por aterros sanitários (Lei 12.305/10), também induziram a criação de consórcios (CNM, 2024; Brasil, 2010). Nesse sentido, destaca que o que possivelmente leva os municípios a se consorciarem é o ganho de potencial para atender demandas municipais e regionais que, se fossem atuar sozinhos, despenderiam mais gastos com tempo e energia (Vaz, 1997).

É de grande importância que, no funcionamento dos casos dos consórcios públicos intermunicipais, exista uma relação de igualdade entre os municípios, uma vez que é a base fundamental, para esse tipo de organização, preservando dessa forma, a decisão e a autonomia dos governos individuais do município, não admitindo subordinação hierárquica a nenhum dos parceiros ou à entidade administradora do consórcio (Cruz; Batista, 2019).

Visto isso, tem-se o entendimento de que a necessidade do consórcio municipal nasce, inicialmente, de problemas no nível do governo local que exigem soluções para além do alcance da capacidade de ação da prefeitura em termos de investimentos, recursos humanos e financeiros para custeio e atuação política. Nessa perspectiva, grande parte destas soluções exigem ações conjuntas, pois estão relacionadas aos mesmos problemas que impactam, simultaneamente, vários municípios (Abrucio; Soares, 2001). Mesmo sendo possível ao município atuar isoladamente, pode ser muito mais econômico buscar parceria com outros municípios, possibilitando soluções que satisfaçam todas as partes com um desembolso menor e com melhores resultados (Vaz, 1997).

Argumentando sobre a necessidade de criação dos consórcios intermunicipais, o autor enfatiza que estes estabelecem pactos entre diversas gestões públicas, que aumentam a capacidade de um grupo de municípios para solucionar problemas comuns sem lhes retirar a autonomia. Nesse sentido, trata-se de um recurso administrativo e, ao mesmo tempo, político de articulação, correlação, coordenação e cooperação (Abrucio; Soares, 2001). Nesse sentido, pode-se acreditar que esse modelo de gestão, realizada por consórcios públicos, possivelmente pode ser um mecanismo de redução de assimetrias regionais no desenvolvimento territorial.

Assim sendo, a ausência de consórcios públicos num território específico, indica a sua fragilidade no estabelecimento de boas relações que poderiam, possivelmente, ajudar no desenvolvimento regional. Dito isso, quais seriam os obstáculos à criação desses acordos de cooperação entre os municípios? Como os consórcios públicos estão distribuídos nas diferentes regiões do País e por quê? Quanto aos consórcios de resíduos em específico, como estão distribuídos, quais são as dificuldades na sua criação? Existem assimetrias nesse processo? Essas dificuldades variam de acordo com os modelos de consórcios públicos?

A partir disso e no mesmo sentido, o referido trabalho buscou entender o atual cenário dos consórcios públicos brasileiros, especificamente os consórcios públicos voltados à gestão de resíduos sólidos urbanos, por meio de um panorama quantitativo regional do registro oficial de sua existência e dos entraves para a sua criação, enquanto instrumento de cooperação intermunicipal legalmente possível no País.

Para isso, o estudo foi realizado mediante pesquisa documental e bibliográfica, assim sendo foram coletados dados secundários, com a finalidade de quantificar os consórcios públicos criados e em operação para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (GIRSU) no Brasil. Desse modo, para essa finalidade utilizou-se os documentos oficiais do governo e os institutos de pesquisa. A partir disso, foi elaborado um levantamento da quantidade de consórcios públicos para a GIRSU no Brasil, entre 2005 e 2021. Os dados sobre consórcios públicos gerais e específicos, como os que são atuantes na área de resíduos sólidos, foram coletados no portal digital (*site*) do Observatório Municipalista de Consórcios Públicos, sistematizados em ferramentas computacionais (*softwares*) e apresentados na forma visual de gráficos, o que permite uma análise regional, distributiva e facilitada sobre a questão (OMCP, 2022).

Na mesma linha metodológica, mediante a pesquisa bibliográfica, identificou-se na literatura, os principais entraves que os municípios brasileiros enfrentam para a criação de consórcios públicos. Para desenvolver isso, foi construído um banco de dados a partir do levantamento e análise de referências bibliográficas publicadas no catálogo de teses e dissertações da Capes, entre os anos de 2012 e 2021, dentro da grande área do conhecimento das Ciências Sociais Aplicadas. Desta maneira, pode-se definir esta etapa do trabalho como uma revisão sistemática da literatura (RSL), que é uma modalidade de pesquisa que adota protocolos específicos, e que busca entender e dar alguma logicidade a um grande corpus documental, especificamente, verificando o que funciona em um dado

contexto (Galvão; Ricarte, 2019). Ou seja, os dados obtidos nesse processo e as análises realizadas por meio deles e das técnicas descritas, permitiu debater o estado da arte dos entraves aos consórcios de resíduos sólidos no Brasil.

O estudo construído e apresentado, faz parte de pesquisa mais ampla, desse modo a discussão teórica se constituiu a partir de esforço científico para debater a temática e os dados, mediante a complexidade das hipóteses para os possíveis achados. Dito isso, para além do resumo em português e a introdução, visualizadas no início do texto, o trabalho possui mais duas seções, considerações finais, justificativa da pertinência do estudo à sessão temática 04 (quatro) que abordou trabalhos acerca a seguinte temática: Meio ambiente, políticas de gestão integrada de resíduos sólidos, economia circular) e as referências bibliográficas.

A primeira seção, após introdução, trata sobre as assimetrias regionais que existem no Brasil, acentuadas pelo processo de industrialização e como se relacionam com a dificuldade de criação de consórcios públicos no país. Já a segunda seção, aborda os mecanismos de identificação dos entraves para a criação de consórcios de resíduos no Brasil, mediante o estado da arte que explorou a literatura acadêmica produzida, sobre a temática de cooperação intermunicipal, no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes.

2. Assimetrias regionais na distribuição dos consórcios públicos no Brasil

Independente da perspectiva que se analisa, a economia brasileira caracteriza-se principalmente por apresentar os mais altos níveis de desigualdade no contexto internacional. No território brasileiro, estão presentes estruturas produtivas, relações de trabalho, condições de vida e possibilidades de acesso da população aos bens e serviços básicos nos mais diferenciados níveis. Isso é válido tanto se são consideradas as grandes regiões brasileiras tradicionais (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste), quanto se consideram as desigualdades no interior de cada uma dessas regiões. Além disso, no mesmo sentido, percebe-se também as grandes assimetrias em nível estadual, micro territorial e intramunicipal, áreas rurais e urbanas centros-periferias (Guimarães Neto, 1997).

Araújo (2000), qualifica a discussão ao enfatizar as dicotomias espaciais observadas no processo de expansão econômica internacional, a autora menciona: “a inserção do Brasil na economia mundial globalizada tende a ser amplamente diferenciada, segundo os diversos subespaços econômicos desse heterogêneo país”. Na mesma linha de

raciocínio, Rocha Neto e Borges (2011) destacam que essas diferenças espaciais são decorrentes de decisões setoriais que não dialogam com a gestão territorial, relativizando a complexidade do espaço nacional, resultando, assim, em um cenário de agudas desigualdades inter e intrarregionais.

De acordo com os autores Rocha Neto e Borges (2011), o que tem acentuado as desigualdades é a alimentação do processo crescente de internacionalização das atividades econômicas, que ao “optar” por territórios novos, vai gerando diferenciações e evidenciando problemas de toda ordem, os quais nem sempre conseguem se introduzir na abrangência das agendas de políticas públicas, quando porventura buscam por soluções.

As desigualdades acabam por escancarar as falhas estruturais do planejamento e da articulação institucional do Brasil, estimulando a competição territorial por meio da ausência desse planejamento amplo. Nessa mesma linha de análise, o baixo quantitativo de consórcios, em algumas regiões do Brasil, indica que além de existirem diferenças regionais, elas impactam na criação de iniciativas em soluções compartilhadas, elemento muito importante para aplicação desse instrumento de gestão democrática.

A conjuntura política atual chama atenção para o fato de que a coordenação regional tem sido responsabilidade de municípios, que em sua maioria falham no que tange à articulação em rede, que devem ser motivadas e direcionadas por alguma questão semelhante ou afim. Para isso, pode-se usar o instrumento jurídico dos consórcios públicos intermunicipais, para formalizar esse acordo de cooperação, com o objetivo de compartilhar esforços em torno da resolução de uma problemática que ultrapassa, geralmente, os limites municipais e atinge a dimensão do microrregional ou regional. O produto dessa cooperação sistêmica entre os governos, pode promover a realização de obras, serviços ou até mesmo planejamento conjuntos, gerando assim melhoria no acesso aos direitos básicos (Abrucio; Franzese, 2007).

Os consórcios públicos são instrumentos legais à disposição dos municípios para a realização de atividades de interesse comum. Conforme afirma Meirelles (1991, p. 23), os "consórcios administrativos são acordos firmados entre entidades estatais, autárquicas ou paraestatais, sempre da mesma espécie, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes". Seus recursos podem vir de receitas próprias que venham a ser obtidas com suas atividades ou a partir das contribuições dos municípios cooperados, conforme descrito nos estatutos do consórcio. Todos os municípios podem dar a mesma

contribuição financeira, ou esta pode variar em função da receita municipal, da população, do uso dos serviços e bens do consórcio ou por outro critério julgado conveniente (Abrucio; Soares, 2001).

Com base no que foi mencionado, torna-se nítida a importância dos consórcios públicos enquanto instrumentos de cooperação horizontal, sobretudo se pensarmos nos municípios menores, com pouco orçamento e muitas competências, permitindo, assim, ganhos de escala na implantação de políticas públicas e viabilizando um novo modelo de gestão microrregional (Cruz, 2002; Klink, 2008). Mediante esta perspectiva, Cruz (2002) enfatiza que as experiências de consórcios intermunicipais existentes potencializam as ações de articulação regional, resgatando conceitos de cooperação intergovernamental e solidariedade. Destaca também que, os principais benefícios da formação de um consórcio público são: alinhamento do planejamento local e regional; auxílio da organização de planos, avaliações e indicadores; superação de problemas locais, possibilitando ganho de escala de produção; modernização e padronização de procedimentos administrativos; aumento da capacidade de cooperação técnica; implementação e regulamentação de políticas públicas regionalizadas; e racionalização do uso de recursos financeiros, humanos e tecnológicos.

A partir do que foi exposto, e aproveitando -se de dados documentais, em específico do relatório técnico sobre o mapeamento dos consórcios públicos brasileiros em 2021, que foi organizado a partir de dados da Confederação Nacional dos Municípios (CNM, 2021), foram produzidos gráficos para análise quantitativa da distribuição dos consórcios públicos no Brasil. Assim sendo, para as análises dos dados foram elaborados gráficos e o percentual estatístico da distribuição regional dos diferentes tipos de consórcios públicos, ou seja, por área de atuação e região do País. Ressalta-se desse modo que, a qualidade dessas informações para o embasamento de discussões aprofundadas, a partir da teoria, de estudos de casos levantados e a comparação das problemáticas regionais, disparidades e similitudes.

O Gráfico 1, demonstra a quantidade de consórcios públicos por região do país, e mediante a sua análise, percebemos que a região Sudeste é a que sedia o maior número de consórcios, visto que todos os estados desta região possuem consórcios, e a maior concentração está em Minas Gerais com 132 sedes.

Gráfico 1- Quantidade de consórcios públicos por região do Brasil

Fonte: Elaboração própria (2022), a partir de dados do OMCP (2022).

A região Sul é a segunda região com maior quantidade de consórcios públicos, de igual forma, todos os estados possuem consórcios sediados, sendo o Paraná destaque com 70 consórcios. A região Nordeste vem em seguida, e o estado da Bahia é o que apresenta o maior número; a região Centro-Oeste abriga a sede de 53 (8,8%) consórcios em seu território, e o destaque está para o estado do Mato Grosso (27 sedes); já o Norte apresenta o menor número, pois são apenas 14 consórcios sediados (2,3%), e, dos sete estados que compõem essa região, Amapá e Roraima não possuem consórcios instalados.

A partir do gráfico 2, podemos visualizar as áreas de atuação e a respectiva quantidade de consórcios que têm, segundo declarado, previsão em seu protocolo de intenções (contrato de consórcio) para atuar nelas, sejam os consórcios multifinalitários ou finalitários, neste gráfico é possível identificar como as áreas de saúde e de resíduos sólidos são as que mais possuem municípios com experiências de uma gestão integrada.

Gráfico 2 - Quantidade de consórcios públicos por área de atuação

Fonte: Elaboração própria (2022), a partir de dados do OMCP (2022)

A área da saúde demonstrou possuir a maior quantidade de consórcios, segundo o que foi declarado. Em seguida, tem-se os consórcios para a gestão de resíduos sólidos urbanos. Já a área de meio ambiente representa 7,3% do total, seguidos de Infraestrutura com 5,7% e Cultura com 5,3%. Para além das cinco áreas com maior número de consórcios públicos apresentados aqui, existem diversas experiências em áreas como a de saneamento (água e esgoto), agricultura e educação.

A porcentagem dos consórcios públicos para GIRSU por região do Brasil, (Gráfico 3), provoca reflexões acerca do panorama geral dos consórcios públicos, onde o Nordeste possui apenas 22,8% do total de consórcios. Contudo, quando se trata de consórcios específicos para GIRSU o Nordeste é a região que mais possui experiências, desde o lançamento da Lei dos consórcios (11.107/2005) até o ano de 2021, sendo responsável por 34,5% das experiências nesta área de consórcios públicos no país. Nas demais regiões, a distribuição dos consórcios públicos para GIRSU foi a seguinte: Sudeste com 60 consórcios, com apenas uma unidade de consórcios a menos que o Nordeste, no Sul foram identificados 31 consórcios, que representam 17,5%, no Centro-Oeste 20 consórcios (11,3%) e a menor quantidade de experiências nesta área de atuação está na região Norte,

com apenas 5 consórcios públicos, ou seja, 2,8% do total, a região norte também é a que possui menos casos de consorciamento intermunicipal no país.

Gráfico 3 - Quantidade de consórcios públicos para GIRSU por região (2005-2021)

Fonte: Elaboração própria (2022), a partir de dados do OMCP (2022)

No gráfico 4, está representada a quantidade de consórcios públicos finalitários para a GIRSU, e do mesmo modo contudo de forma mais atenuada, quando se tratam consórcios exclusivos para a referida finalidade a região do Nordeste possui mais modelos de arranjos cooperativos que o Sul e Sudeste registrados na Plataforma do CNM (2022).

Gráfico 4- Quantidade de consórcios públicos finalitários para GIRSU

Fonte: Elaboração própria (2022), a partir de dados do OMCP (2021)

O território brasileiro, com todos os seus dilemas no processo formativo das regiões, com sua descentralização das políticas públicas feitas de forma desordenada, com seu crescimento financeiro explorador e com uma inserção seletiva na economia global, demonstrou ser um lugar em que a cooperação entre pessoas, instituições e entidades federadas sempre foi um privilégio de quem entendeu que, sozinho é bem mais difícil desenvolver certas potencialidades e gerar recursos para melhoria da qualidade de vida. Assim sendo, é muito importante refletir as complexidades desse território que sempre concentrou os recursos e acessos, destaca-se desse modo, que apesar dos grandes modelos de consorciamento serem do Sul e Sudeste do país, a região Nordeste apresentou possuir mais exemplos de arranjos cooperativos quando se trata de soluções muito específicas, como para a solução de problemáticas do Saneamento - Resíduos Sólidos.

A partir disso, é nítido que existe um movimento atual, fruto de lutas antepassadas, no que tange esforços para a descentralização de iniciativas que buscam a melhoria no acesso aos serviços públicos de qualidade, que sempre foi mais disponível no Sul e no Sudeste. Cano (1985) no seu texto sobre “desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil 1930-70, já aponta para essa integração produtiva com capacidade de deslocar as frações de capital para os estados e regiões periféricas dos países, mais fortemente nas décadas de 70 e 80.

3. Os entraves à formação de consórcios de resíduos no Brasil

Os consórcios públicos de resíduos se impõem como exemplos de arranjos de gestão compartilhada, que vem revolucionando a implantação da PNRS de municípios pequeno porte do Nordeste brasileiro, principalmente aqueles que ficam distantes da capital e sempre foram marginalizados pelas assimetrias regionais no acesso aos serviços públicos. A promulgação da Lei dos Consórcios Públicos (Lei Federal nº 11.107/2005) torna-se um marco regulatório, político e institucionalmente relevante para a evolução de arranjos cooperativos no país (Brasil, 2005). Nesse sentido, Carneiro e Teixeira (2015) reconhecem que problemas socioambientais e econômicos podem ser enfrentados nos planos locais e microrregionais, com base em redes sociais e federativas. Os autores tratam os consórcios intermunicipais como expressões institucionais relevantes, quando

tratam de modelos para a organização social e estatal com capacidade de executar serviços de forma compartilhada.

Para os autores Abrucio e Soares (2001), os modelos mais flexíveis de governo metropolitano promovem sistemas de cooperação voluntária, assim ganham prestígio, por manter a autonomia dos governos locais. As formas adotadas variam entre os países. No Brasil, destaca-se a experiência do Grande ABC, que reúne atributos favoráveis à cooperação no que diz respeito ao tamanho do grupo, à identidade de objetivos de políticas, à presença de lideranças, à coordenação com outros entes da federação – o Estado de São Paulo. No capítulo a seguir serão apresentados mais alguns exemplos de consórcios, permitindo a identificação do panorama de consórcios públicos brasileiros.

O referido instrumento legal, além de contribuir, ainda que minimamente, na conjuntura democrática atual, para o fortalecimento do federalismo, os consórcios têm apresentado vantagens internas para os entes consorciados. Para Vaz (1997), são cinco as principais vantagens para os entes que se consorciam adquirem: maior capacidade de realização do governo; aumento da eficiência na aplicação de recursos; condições de realizar ações inacessíveis a um único município; aumento do poder de articulação; e maior publicidade das decisões públicas. Quanto à multiplicidade de soluções que podem ser estruturadas pelos consórcios, destacam-se os modelos de consórcios nas áreas de atuação em diversos temas, como: desenvolvimento urbano, emprego e renda, turismo, cultura, saúde, meio ambiente, educação e habitação.

Dentre as contribuições da Lei dos Consórcios, Lei Federal nº 11.107/2005, mencionada anteriormente na introdução do trabalho, destacam-se: a definição da natureza jurídica, ampliação para a participação de outros entes federados; normatização do funcionamento, vinculação com a responsabilidade fiscal, e outras. E por prever em lei que as ações sejam compartilhadas, e com responsabilidades e direitos coletivamente construídos, presume-se que os consórcios públicos são práticas de ação coletiva (Nascimento, 2012).

Apesar de estar claro o potencial positivo dos consórcios públicos para a articulação regional de territórios vulneráveis, percebemos a fragilidade da criação e do funcionamento desse instrumento no território nacional, nesse sentido, tem-se as palavras de Best (2011, p.27-28), “apesar de proporcionar um arcabouço jurídico e institucional mais robusto aos arranjos cooperativos, são poucos os consórcios

estabelecidos no âmbito da lei e poucos os consórcios intermunicipais que se adequaram à nova legislação”.

Quanto aos modelos de consórcios, eles podem ser estabelecidos das seguintes formas: de maneira horizontal, mesma esfera de governo, entre município – município ou Estado – Estado; ou vertical, com entes federativos diferentes, município e Estado ou município, Estado e União. O seu território de abrangência é restrito à soma dos territórios dos entes consorciados (Brasil, 2005). Além disso, os Consórcios Públicos podem ser multifinalitários, ou seja, atender diferentes objetivos ou setores em um mesmo contrato. Nesse caso, o consórcio pode prestar qualquer tipo de serviço que seja de interesse dos municípios consorciados, em outras áreas de políticas públicas como educação, saúde, segurança etc., como um Consórcio para Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos que também tenha como objetivo questões de saúde e turismo ou um Consórcio de Recursos Hídricos que também inclua em seus objetivos a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos. Nessa mesma perspectiva, contudo de modo contrário, também existem os consórcios finalitários, aqueles que se dedicam a atuar diretamente e especificamente em apenas um problema semelhante entre vários municípios, ou seja, focam seus esforços na execução compartilhada de apenas um serviço público ou operacionalização de exclusivamente uma política pública, que seja comum entre os entes federados envolvidos na cooperação (Nascimento, 2012).

Os Consórcios Públicos assumem personalidade jurídica própria e, por isso, podem receber a titularidade dos serviços públicos, no que se diferenciam dos convênios de cooperação, onde há apenas a transferência parcial de competências de um ente da federação para outro (Monteiro, 2012). Assim sendo, são instrumentos administrativos, que possibilitam uma gestão integrada e compartilhada entre os entes federados. Segundo Schneider et al. (2013), a gestão associada de serviços públicos envolve tanto o planejamento conjunto de determinadas políticas, sem criar uma instância própria de execução de serviços, quanto compreender a delegação de funções de fiscalização e regulamentação de atividades realizadas pelos entes federativos consorciados. Diante disso, os objetivos do Consórcio são diversos e podem ser determinados pelos entes federativos consorciados, onde estão relacionados no Protocolo de Intenções, que é o contrato preliminar do Consórcio. Contudo, os entes federativos ainda enfrentam desafios para a criação de consórcios.

Santos et al. (2022), nas análises de seus estudos que buscaram identificar se a capacidade administrativa, técnica, financeira, político-relacional e institucional dos municípios brasileiros são elementos que podem possuir características associadas à participação em consórcios públicos intermunicipais na área ambiental, encontraram, de forma geral, que: 1) existe uma pequena associação negativa entre capacidade administrativa e cooperação; 2) há uma associação negativa e moderada entre desempenho fiscal e cooperação; e 3) existe uma associação positiva e significativa entre cooperação e capacidade técnica, política e institucional.

Ou seja, a análise feita pelos autores revela que municípios com menor capacidade financeira e administrativa têm maior probabilidade de se envolver em consórcios públicos entre municípios para implementar a política ambiental, fortalecendo a cooperação intergovernamental no setor. Essa descoberta corrobora com estudos anteriores e complementa a discussão sobre o consorciamento na realidade brasileira, para a implementação de políticas e serviços ambientais no Brasil (Santos et al., 2022).

Por outro lado, a análise mostra que municípios com maior capacidade técnica, política e institucional ampliam a incidência desse tipo de arranjo cooperativo na política ambiental brasileira. Isso indica que, mesmo em situações em que faltam recursos operacionais, a institucionalização de uma agenda ambiental no município tem o potencial de impulsionar o comportamento cooperativo dos governos locais na proteção do meio ambiente, cumprindo as expectativas atribuídas aos municípios no atual sistema SISNAMA (Santos et al., 2022).

Com base no que foi mencionado, torna-se nítida a importância dos consórcios públicos enquanto instrumentos de cooperação horizontal, permitindo ganhos de escala na implantação de políticas públicas e viabilizando um novo modelo de gestão microrregional (Cruz, 2002; Klink, 2008). Mediante esta perspectiva, Cruz (2002) enfatiza que as experiências de consórcios intermunicipais existentes potencializam as ações de articulação regional, resgatando conceitos de cooperação intergovernamental e solidariedade. Destaca também que, os principais benefícios da formação de um consórcio público são: alinhamento do planejamento local e regional; auxílio da organização de planos, avaliações e indicadores; superação de problemas locais, possibilitando ganho de escala de produção; modernização e padronização de procedimentos administrativos; aumento da capacidade de cooperação técnica;

implementação e regulamentação de políticas públicas regionalizadas; e racionalização do uso de recursos financeiros, humanos e tecnológicos.

Uma forma de articulação que pode ser promovida pelos consórcios públicos são as regiões metropolitanas. Para Abrucio e Soares (2001) as experiências bem-sucedidas de gestão metropolitana correspondem, basicamente, a duas alternativas institucionais. Uma é a criação de uma estrutura governamental autônoma, com poderes independentes em relação aos demais níveis político administrativos, enquanto a outra é constituída por articulações informais entre as esferas, modelo este que só prospera quando há três variáveis congregadas: uma clara e contínua distribuição de recursos financeiros, a formação de competências burocráticas naqueles que executam as políticas e, sobretudo, a definição de quem deve arbitrar os conflitos interjurisdicionais.

Os autores acreditam que a importância da implantação de redes federativas no Brasil tem como um dos exemplos paradigmáticos o das Regiões Metropolitanas (RMs). A partir da conformação inicial adquirida por elas e sua evolução até os dias atuais, fica cada vez mais evidente a necessidade de cooperação intermunicipal e de ações coordenadas entre o poder local e os outros níveis de governo (particularmente o estadual) para resolver a problemática urbana-regional. Em outras palavras, os dilemas das políticas públicas dos municípios metropolitanos só podem ser resolvidos com a criação de um modelo eficaz de articulação intergovernamental (Abrucio; Soares, 2001).

Silveira et al. (2018) destaca que a formação de um território é produto da interação de diferentes atores sociais. Contudo, a formalização dessas regiões é difícil, justamente porque representa a existência de arranjo territorial formal, que se estabelece a partir de critérios políticos jurídicos que complexifica a cooperação entre os entes federados. Dessa forma, percebe-se que a robustez do órgão e suas responsabilidades assusta os gestores públicos despreparados. Assim sendo, a pesquisa aponta fragilidades na administração pública brasileira, mediante revisão da literatura, distingue que são três os entraves que se formam empecilhos à efetivação de políticas ambientais e para a criação de acordos de cooperação para a criação de consórcios de resíduos são os entraves Político-Relacionais (PR), Técnico-Administrativos (TA) e financeiros (F).

Em síntese, os entraves Político-Relacionais referem-se a questões políticas e de relacionamento entre os entes envolvidos nos consórcios. Podem incluir disputas políticas entre os municípios, falta de confiança mútua, divergências ideológicas, resistência à cooperação ou falta de comprometimento político. A falta de alinhamento de

interesses e a dificuldade em estabelecer uma governança compartilhada também podem ser considerados entraves político-relacionais (Nelles, 2013).

Nessa linha de raciocínio, Holen-Rabbersvik (2013) enfatiza que os entraves Técnico-Administrativos, estão relacionados a aspectos técnicos e administrativos da formação e operação dos consórcios públicos. Podem incluir a falta de capacidade técnica e administrativa dos municípios para gerenciar o consórcio, dificuldades na definição de papéis e responsabilidades, problemas na gestão financeira e administrativa, complexidade burocrática e desafios na coordenação das atividades entre os participantes. Sendo assim, os entraves financeiros são frequentemente mencionados como um desafio significativo para os consórcios públicos. Rayle (2013) ressalta que a falta de recursos financeiros pode dificultar a implementação e a sustentabilidade dos consórcios, afetando a capacidade de investimento, a contratação de pessoal qualificado, a aquisição de equipamentos e a realização de atividades conjuntas. A dependência de repasses de recursos dos entes federados e a distribuição desigual dos custos entre os participantes também são fatores que podem limitar a efetividade dos consórcios.

No gráfico 05, os entraves estão representados em siglas criadas pelas letras iniciais de cada categoria. Mediante essa observação, pode-se notar que alguns entraves aparecem em conjunto com os outros tipos de entraves, neste sentido, 19% dos autores citaram em seus trabalhos, que todos os tipos de entraves fazem parte da formação e operação dos consórcios. O entrave Financeiro apresenta maior frequência, quando relacionado aos outros entraves. A relação do entrave Financeiro com o Técnico-Administrativo estima-se em 17% e o Financeiro com o Político-Relacional 11%.

Gráfico 05 - Porcentagem dos entraves identificados nos trabalhos

Legenda: F: Entraves Financeiros; PR: Entraves Político-Relacional; TA: Técnico Administrativo;

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

A identificação dos principais entraves, como três problemas centrais, categorizados quanto a sua natureza, que pode ser do tipo Político-Relacional, Técnico-Administrativo e Financeiros, permite inferir que o entrave financeiro é o mais citado isoladamente, com uma taxa de 28%. Isso sugere que a falta de recursos financeiros é uma questão significativa que impacta a formação e operação dos consórcios públicos. Os dados também indicam que alguns entraves são mencionados em conjunto. Cerca de 19% dos autores relatam que os entraves tanto Político-Relacionais quanto Técnico-Administrativos são visualizados na formação e operação dos consórcios. Isso aponta para a interseção e a complexidade dos desafios enfrentados pelos consórcios públicos, que envolvem questões políticas de relacionamento e aspectos técnicos e administrativos.

Visto as características, elementos e processos que são inerentes aos diferentes modelos de consórcios públicos, pode-se dizer que esse mecanismo se constitui como uma ferramenta efetiva e de grande importância para o desenvolvimento regional do Brasil, uma vez que estabelece diretrizes que permitem a criação e organização de redes de articulação entre municípios, estados e outras instituições, dentro da legalidade institucional.

Desse modo, elucidar as dificuldades para a sua formação nas diferentes regiões no país, ajuda na compreensão das especificidades dos consórcios públicos brasileiros e no entendimento de que a complexidade de sua operacionalização, ocorre devido a ausência

de qualificação técnica dos responsáveis pelo planejamento de ações e execução dos serviços coletivos, pela baixa vontade política na resolução da problemática dos resíduos e também por conta de escassos recursos financeiros destinados aos entes federados para esse fim.

4. Considerações Finais

O predomínio Sul-Sudeste do Brasil, na produção de arranjos para o crescimento econômico e o desenvolvimento regional, persiste e revela-se nos dados da pesquisa apresentada, uma vez que mediante o levantamento realizado, identificou-se que o Sudeste e o Sul do País, são as regiões com a maior quantidade de consórcios públicos criados. Isso esclarecido, pode-se inferir que existe uma relação entre esses processos e do mesmo modo, aponta-se para o fato de que as assimetrias regionais foram gravemente aceleradas na industrialização e conseqüentemente mais acentuadas ainda no movimento de expansão econômica internacional pelo qual o Brasil passou nas últimas décadas.

Os fenômenos mencionados, nessa lógica apresentada, se configuram como heranças políticas de um país que constrói barreiras atuais à operacionalização de acordos de cooperação intermunicipal, seja para a execução de serviços públicos semelhantes nos diversos municípios do país, ou para a elaboração de um planejamento democrático e equitativo à nível nacional para as diferentes regiões. Destaca-se o fato de que, possivelmente, essa situação seja decorrente da fragilidade institucional local, fruto de uma descentralização descoordenada do poder para os municípios, sem a devida autonomia financeira deles.

O estudo realizado, também apontou para uma redução de assimetrias regionais nesse processo de produção de arranjos regionais de cooperação intermunicipal por meio de consórcios públicos, uma vez que a região Nordeste, apesar de possuir menor quantidade de consórcios multifinalitários que o Sul e o Sudeste, no geral, quando trata-se de consórcios especializados exclusivamente para a Gestão de Resíduos Sólidos, é a região com mais modelos desse tipo, criados e em execução entre os anos de 2005 e 2021 (CNM, 2021).

Assim sendo, esse movimento recente, que produz redes de cooperação institucional, pode ser associado como fruto de articulações anteriores, citadas pelo autor

Cano (1985), ao mencionar que os espaços regionais brasileiros passaram por fase (segunda metade dos anos 60 e as décadas de 70 e 80) denominada de integração produtiva, na qual grandes frações de capital, predominantemente, no Sudeste, passam a marcar presença nas regiões periféricas.

A pesquisa, de forma sistemática, apresentou os entraves para a formação de os arranjos institucionais, compreendidos aqui como os consórcios públicos, que são acordos de cooperação entre entidades federadas, a fim de efetivar a gestão compartilhada de resíduos sólidos, desse modo, o estudo identificou que independente da região do Brasil, as dificuldades percebidas para a adequação dos territórios à PNRS, estipulada pela Lei Federal nº 12.305/2010, são as mesmas, e podem ser classificadas como de ordem Político-Relacional, Técnico-Administrativa e Financeira.

As dificuldades mencionadas são denominadas como entraves à cooperação, uma vez que se caracterizaram como fenômenos que ajudam a inviabilizar a produção de instrumentos institucionais capazes de promover o ganho de escala, para o acesso a recursos diversos destinados à resolução da problemática dos lixões à céu aberto, por exemplo.

Diante dessa possibilidade de compreensão da temática, pela perspectiva das dificuldades, dos problemas, das barreiras, dos empecilhos, o estudo apropriou-se da palavra “entreve”, e a dotou de valor para que sirva como categoria analítica e para classificar os diferentes tipos de entraves à cooperação, identificados na literatura acadêmica sobre os consórcios públicos brasileiros.

A criação de consórcios públicos, assume com timidez um importante papel na criação de arranjos de articulação regional no Brasil e a diminuição das assimetrias no oferecimento de serviços públicos complexos, apesar desse cenário nacional, que possui características e heranças de uma industrialização concentrada. Os consórcios de resíduos, objeto desse estudo, demonstraram ser uma das principais ferramentas, citadas em trabalhos acadêmicos, como potencializadores de arranjos focados na operacionalização de um modelo de gestão cooperativa. Assim sendo, pode-se desse modo, viabilizar efetivamente as iniciativas que caminham no sentido contrário ao paradigma autárquico dos municípios, permitindo o compartilhamento de recursos diversos pela estruturação de relações intergovernamentais obstinadas em implementar homogeneamente a PNRS no território nacional.

Aponta-se que as assimetrias regionais do crescimento econômico no Brasil, a industrialização e a inserção internacional na economia global de modo concentrado, não são os únicos fenômenos que justificam a diferença regional na criação de consórcios públicos no Brasil, são apenas processos que se perpetuam devido aos fatores históricos, culturais e sociais de um país com problemáticas bem mais profundas. A desigualdade regional é anterior a formação da identidade de nação, assim as regiões periféricas foram fragilizadas e não possuem soluções compartilhadas bem estruturas, contudo avançam no planejamento estratégico, visto que promovem melhorias no acesso a bens e serviços públicos específicos.

Referências

Abrucio, Fernando Luiz; Soares, Márcia. Miranda. **Redes Federativas no Brasil: Cooperação Intermunicipal no Grande ABC**. Oficina Municipal, v. 24, 2001.

Abrucio, Fernando Luiz; Franzese, Cibele. Federalismo e políticas públicas: o impacto das relações intergovernamentais no Brasil. **Tópicos de economia paulista para gestores públicos**. Ed. 1, p. 13-31. São Paulo: FUNDAP, 2007. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/242213262_Federalismo_e_politicas_publicas_o_impacto_das_relacoes_intergovernamentais_no_Brasil> Acesso em: abr. 2023

Araújo, Tânia Bacelar de. Dinâmica regional brasileira nos anos noventa: rumo à desintegração competitiva? In: Castro, Iná Elias; Miranda, Mariana; Egler, Cláudio (Org.). **Redescobrimo o Brasil: 500 anos depois**. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.

Best, Nina Juliette. **Cooperação e Multi-level Governance: o caso do Consórcio Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano**. Dissertação de Mestrado – Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 2011.

Brasil. **Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005**. Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11107.htm > Acesso em: set. 2022.

Brasil. **Lei nº 12.305, de 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: ago. 2022.

Cano, Wilson. (coord.) Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil 1930-70. **Campinas: Global, 1985**.

Carneiro, J. M. B; Teixeira; M. A. C. “Descentralização e Autonomia Federativa”. In: Carneiro, José Mario Brasiliense (Org.). **Política Municipal e Regional**. 1 ed. São Paulo: Oficina Municipal, 2015.

CNM - Confederação Nacional de Municípios. **Estudo Técnico. Mapeamento dos consórcios públicos brasileiros 2023**. Disponível em: https://cnm.org.br/storage/biblioteca/2023/Estudos_tecnicos/202305_ET_CONSPUB_mapeamento_consortorios_brasil_2023.pdf Acesso em: jul. 2024

CNM- Confederação Nacional de Municípios. **Mapeamento dos consórcios públicos brasileiros, 2021**. Disponível em: https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/Mapeamento-dos-consorcios-publicos-brasileiros-2021_07.10.2021.pdf Acesso em: ago. 2022

Cruz, M.T. Consórcios intermunicipais: Uma alternativa de integração regional. In: BAVA, V; PAULICS; SPINK, S. C. (Org.). **Novos Contornos da Gestão Local: Conceitos em construção**. São Paulo: Polis – Programa de Gestão Pública e Cidadania/FGV-EAESP, 2002.

Galvão, Maria Cristiane Barbosa; Ricarte, Ivan Luiz Marques. Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação. **Logeion: Filosofia da informação**, v. 6, n. 1, p. 57-73, 2019.

Guimarães Neto, Leonardo. **Desigualdades e políticas regionais no Brasil: caminhos e descaminhos**. 1997. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/server/api/core/bitstreams/9b9b9402-e328-4920-b841-ce2594dfb9ad/content> Acesso em: Nov. 2025

Holen-Rabbersvik, Elisabeth et al. Important challenges for coordination and inter-municipal cooperation in health care services: a Delphi study. **BMC health services research**, v. 13, p. 1-12, 2013.

Klink, Jeroen, Relatório de Pesquisa: **Novas Governanças para as áreas Metropolitanas: o panorama internacional e as perspectivas para o caso brasileiro**. Rio de Janeiro: Observatório das Metrôpoles, 2008

Meirelles, H. L. **Direito Administrativo Brasileiro**. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1991.

Monteiro, D. M. V. Consórcios Públicos: uma alternativa para a política econômica dos pequenos municípios. **Revista Lusíada. Economia e Empresa**. Lisboa, n. 14, 2012. ISSN 1647-4120. Disponível em: <http://revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/lee/article/view/547>. Acesso em abr. 2023.

Nascimento, Alex B. F. M. **Relações de Cooperação em Consórcios Públicos de Regiões Metropolitanas: análises do CONDIAM/PB e Consórcio Grande Recife**. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2012

Nelles, Jen. Cooperation and capacity? Exploring the sources and limits of city-region governance partnerships. **International Journal of Urban and Regional Research**, v. 37, n. 4, p. 1349-1367, 2013.

OMCP – **Observatório Municipalista de consórcios públicos. O que é Observatório Municipalista de Consórcios Públicos?** CNM, 2021. Disponível em: <http://www.consorcios.cnm.org.br/>. Acesso em: 10 jul. 2022.

Rayle, Lisa; Zegras, Christopher. The emergence of inter-municipal collaboration: Evidence from metropolitan planning in Portugal. **European Planning Studies**, v. 21, n. 6, p. 867-889, 2013.

Rocha Neto, João Mendes da; Borges, Djalma Freire. As assimetrias entre as políticas setoriais e a política de planejamento regional no Brasil. **Revista de Administração Pública**, v. 45, p. 1639-1654, 2011.

Schneider, M. Dan. *et al.* Orientações básicas para a gestão consorciada de resíduos sólidos. Inovação na Gestão Pública. Cooperação Brasil-Alemanha. **Editora IABS**, Brasília, 2013.

Vaz, José Carlos. Dicas: Ideias para ação municipal. Consórcios Intermunicipais. **Ação administrativa. Instituto Pólis**, São Paulo, 1997